

জাতীয় অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে গঠিত হয়েছে দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকার। ২০১৪ সালে প্রথম এই সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয় অর্থনীতির উপর পরিকল্পিত আক্রমণ শুরু করার প্রথম দফায় বিমুদ্রাকরণ, তাড়াহুড়ো করে জিএসটি চালু প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ওপর একের পর এক আর্থিক বোঝা চাপানোর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দারিদ্র বৃদ্ধি পায়। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বৃদ্ধি পায় দারিদ্র্য, ভয়াবহ বৈষম্য আর সম্পদের কেন্দ্রীভবন প্রভৃতি। দ্বিতীয় দফায় নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে রাষ্ট্রীয়ত্ত ক্ষেত্র বিশেষত ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে ব্যাপক বেসরকারিকরণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থার জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থার সাহায্যে দেশের শিল্পায়ন, মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন, প্রযুক্তিগত ভিত্তি নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধান, বিরাস্ট্রীয়করণের অসম বিকাশ দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির অগ্রগতি, দক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব নির্মাণ প্রভৃতি সাফল্য এসেছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার এখন দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউসের পরামর্শে রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থার বিপুল সংস্কারের নামে সংস্কার অভিযান শুরু করেছে। আগামী ৮ জানুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘটের অন্যতম দাবি হলো রাষ্ট্রীয়ত্ত ক্ষেত্র বাঁচাও, দেশ বাঁচাও।

রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থা ও সরকারি পরিষেবার বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া বর্তমানে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের আমলে নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বস্তুতপক্ষে ২০১৪ সালে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পর এই সরকার গঠিত হওয়ায় ভারতীয় রাজনীতির দক্ষিণপন্থার দিকে সরে যাওয়ার প্রক্রিয়া সংহত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত নব্য উদারবাদী নীতির সাথে হিন্দুত্ববাদের মিল ঘটিয়েছে এই প্রক্রিয়া। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের পর দ্বিতীয় বারের জন্য মোদী ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সেখানে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা।

প্রধানত পাঁচটি ক্ষেত্রে নব্য উদারনীতির আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এগুলি হলো (১) জনগণের উপর আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি ও অসহনীয় বেকারি (২) সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস, (৩) রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থার বিলম্বীকরণ, বিরাস্ট্রীয়করণ এবং বিলুপ্তিকরণ, (৪) দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউসকে বিপুল পরিমাণ ছাড় প্রদান এবং (৫) অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ও স্ট্রাটেজিক ক্ষেত্রগুলিতে নির্বিচারে বিদেশি পুঁজির প্রবেশ। এইসব ক্ষেত্রের মধ্যে সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয়ত্ত সংস্থা ও সরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি। এইসব ক্ষেত্র জাতীয় অর্থনীতির সার্বভৌমত্বের প্রধান ভিত্তি। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে যেভাবে আক্রমণ করে চলেছে, তার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক গণতন্ত্র পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী দেশে বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার ভাবনা গড়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য এর প্রেক্ষাপটে কোন আদর্শগত প্রসঙ্গ ছিল না। ঐ সময়ে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াই ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ভয়াবহ বেকারি ও মন্দা ছিল এই সঙ্কটের প্রধান দুই বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চক্রাকার সঙ্কটের অস্তিত্ব একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও তৎকালীন সময়কার সঙ্কট ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রথাগত কাঠামো ও নীতির সাহায্যে এই সঙ্কটের সমাধান প্রায় অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই সঙ্কটের আকৃতি কিছুটা হ্রাস পেলেও, পুঁজিবাদের কর্তাব্যক্তির বুঝেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত এই ধরনের সঙ্কট থেকে পুঁজিবাদ কখনই মুক্ত হতে পারে না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হবারম্যান মন্তব্য করেছিলেন, “এখন আর পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বলছে না যে, “লেজে ফেয়ার” অর্থাৎ আমাদের যা খুশি করতে দাও। বরং তারা বলছে “আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি আমাদের বাঁচাও”। মূলত এই কারণেই অর্থাৎ সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে বাঁচানোর জন্যই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে আরও একটি কারণ ছিল। তিরিশের দশকে পুঁজিবাদী দুনিয়া মন্দায় আক্রান্ত হলেও, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সঙ্কট থেকে মুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পোৎপাদন ৬৬ শতাংশ নেমে আসে। ব্রিটেনের ক্ষেত্রে এই হার ৭৭ শতাংশ, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে ৭০ শতাংশ এবং জার্মানীর ক্ষেত্রে তা ৬৮ শতাংশ নেমে আসে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার এই সময় ১৭০ শতাংশ ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই তা সম্ভব হয়েছিল। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির নিকট এও ছিল এক বড় শিক্ষা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তরকালে উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যখন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা গড়ে ওঠে, তখন যে এর বিরোধিতা হয়নি তা নয়। ১৯৪৫ সালে চরম দক্ষিণপন্থী অর্থনীতিবিদ হায়েক ‘রোড টু সার্ফডম’ শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রধান মর্মবস্তু ছিল এই যে, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ঘটলে, সমাজতন্ত্র দূরের কথা, জনগণ আবার সেই দাস যুগে ফিরে যাবে। হায়েকের এই বক্তব্য পুঁজিপতিরা গ্রহণ করেনি। জর্জ অরওয়েল এর কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, বেকারি, দারিদ্র, মন্দার পরিবর্তে অধিকাংশ জনগণ হায়েক বর্ণিত দাসত্বকেই গ্রহণ করবে। বেকারি, দারিদ্র মন্দার আক্রমণ থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্য – এটাই ছিল তৎকালীন পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের কেন্দ্রীয় বক্তব্য। বর্তমানে অবশ্য সেই পরিস্থিতি নেই। ১৯৯৫ সালে হায়েকের পুস্তকের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত দারুণ সমারোহের সাথে প্রতিপালিত হয়েছে। তিনি অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বর্তমানে শুধু পুঁজিবাদের কাছেই নয়, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিকদের কাছেও হায়েকের এই পুস্তক কার্যত বাইবেলের সমান মর্যাদা পায়।

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি ছাড়াও নিজস্ব ক্ষেত্রেও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অবশ্যই আলোচনার দাবি রাখে। এইসব বৈশিষ্ট্য এদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার গঠন প্রক্রিয়াকেই শুধু যে ত্বরান্বিত করেছিল তাই নয়, এর আকৃতি ও প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করেছিল।

আমাদের দেশে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া পরাধীন আমলেই শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যে প্রক্রিয়ায় শিল্পায়ন হয়েছিল, এখানে তা হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় গড়ে ওঠা এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রয়ে গেছে অনেক বিকৃতি। তাছাড়া পুঁজিবাদের পন্থন ও বিকাশের যে স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস-স্তুপের উপর পুঁজিবাদের নির্মাণ,

সেই প্রক্রিয়াও এখানে অনুপস্থিত ছিল। এটাও বিকৃতির অন্যতম কারণ। তাছাড়া শিল্পের বিকাশে ঔপনিবেশিক শাসককুল কোনোভাবেই সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ফলে বিকাশের নানা স্তরে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই ভাবনা-চিন্তা শুরু করে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের শিল্পনীতির রূপরেখা কি হবে, তা নিয়ে বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ভয়াবহ মন্দার আত্মপ্রকাশ ছিল এর অন্যতম কারণ। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। এর সভাপতি হন জওহরলাল নেহরু এবং সম্পাদক ছিলেন কে. টি. শা। নেহরু কমিটির রিপোর্টটি ছিল দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মন্তব্য করা হয়, “মৌলিক শিল্পে অথবা পরিষেবায় একচেটিয়া শিল্পপতিদের প্রবেশ বিপজ্জনক এবং তা কঠোরভাবে আটকানো প্রয়োজন। সকল মৌলিক শিল্পই রাষ্ট্র মালিকানায ও রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকা প্রয়োজন। এসব শিল্পে লাভের মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে এবং এক কথায় বর্জন করা উচিত।” জাতীয় কংগ্রেসের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ শিল্পপতিদের পক্ষ থেকেও প্রায় একই সময়ে স্বাধীন ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত একটি কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রদান করে যা ‘বোম্বে প্ল্যান’ নামে খ্যাত। এই কমিটি জেআরডি টাটা, জিডি বিডলা, শ্রীরামের ন্যায় প্রথম সারির শিল্পপতিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এদেরও বন্দ্যব ছিল যে, মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এইভাবেই প্রাক স্বাধীনতা পর্বেই স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা গড়ে ওঠার ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস প্ল্যান এবং বোম্বে প্ল্যানের অনুসরণে দেশের প্রথম শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়। এর মুখবন্ধে শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, “এটা সুস্পষ্ট যে, অর্থনীতির কাম্য রূপান্তরের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। জনগণের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র রাষ্ট্রই পূরণ করতে পারে, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বগুলির দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে। এটা করতে গেলে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলিকে যে পুরোপুরি জাতীয়করণ করতে হবে তা নয়, এর অর্থ হলো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের উত্তরোত্তর ব্যাপ্তি ঘটানো এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজন অনুসারে পুনর্বিন্যাস করা।” স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয় শিল্পনীতি নির্মাণের কালটি হলো ১৯৫৬ সাল। এখানে এর প্রতিফলন ঘটে।

স্বাধীন ভারতে গৃহীত দু’টি শিল্পনীতিতেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার প্রতি স্পষ্ট ভারসাম্য ছিল। তাই এক্ষেত্রে কোনও আদর্শগত কারণ ছিল না। ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। প্রধানত পুঁজিবাদী পথে স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার প্রয়োজন ছিল। প্রধানত ছয়টি কারণ ছিল এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, শিল্পের মূল প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে যে সমস্ত শিল্পের প্রয়োজন – যেমন, বিদ্যুৎ, রেল, যোগাযোগ, লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সড়ক প্রভৃতি হলো প্রধানত পুঁজি নিবিড়। বিপুল পরিমাণ পুঁজি এইসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষমতা কোনোটিই বৃহৎ পুঁজিপতিদের ছিল না। এই ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রেরই ছিল। জনগণের উপর বিপুল করের বোঝা চাপিয়ে রাষ্ট্রই এই পুঁজি সংগ্রহ করবে – এটা ছিল বৃহৎ ভারতীয় পুঁজিপতিদের দাবি। এই কারণে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিদ্যুৎ, রেল ও সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছিল এবং এইসব শিল্পের উপর গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা।

দ্বিতীয়ত, এইসব শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করলে তার রিটার্ন পেতে দীর্ঘসময় প্রয়োজন। একটি

বিদ্যুৎ, ইম্পাত উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে চার/পাঁচ বছর ব্যয় হয়। এত দীর্ঘসময় ধরে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজি আটকে রাখতে চায়নি। তারা এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করতে চেয়েছিল।

তৃতীয়ত, ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা কোনও অবস্থানই শিল্পের পরিকাঠামোর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কোনও একজন পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়নি। কারণ এর ফলে তাদের নিজেদেরই সমস্যায় পড়তে হতে পারে। যেমন – বিদ্যুৎ বা ইম্পাত ক্ষেত্রে যদি একজন শিল্পপতি তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে যেকোন ধরনের শিল্প স্থাপনে একান্ত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ বা ইম্পাতের মূল্য নির্ধারণের অধিকারও তাদের কাছে থাকবে। এর মধ্য দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব বিভিন্ন শিল্পের উপর পড়বে। কিন্তু সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকলে ভরতুকি দিয়ে কম খরচে এইসব পণ্য পাওয়া যাবে। এরজন্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব জনগণের উপর বর্তাবে।

চতুর্থত, শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এর জন্যও বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। সব সময় সব ধরনের গবেষণায় ঈঙ্গিত ফল লাভ হয় না। এই কারণে গবেষণা ও উন্নয়নের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থার উপর অর্পিত হয়েছিল।

পঞ্চমত, শিল্পজাত পণ্য বিক্রির বাজার সৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পুঁজির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি অর্থে যখন বড় বড় প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে, তখন তা এই বাজার সৃষ্টিতে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ষষ্ঠত, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে স্বাধীন ভারতে সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু রাষ্ট্রীয়স্ত শিল্প সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষা সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন ও গবেষণাভিত্তিক সংস্থাগুলির আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার প্রক্সটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, কোনও আদর্শগত কারণে নয়, দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থেই স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই প্রক্সে বিশিষ্ট শিল্পপতি জি ডি বিড়লার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, “যাঁরা বলছেন যে রাষ্ট্রীয়স্ত শিল্প বেসরকারি শিল্পের সাহায্য পেয়ে ব্যবসা করছে, তাঁরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছেন। ঘটনা হলো রাষ্ট্রীয়স্ত শিল্প বেসরকারি শিল্পের বিকাশে প্রচণ্ড সাহায্য জুগিয়ে চলেছে। বেসরকারি উদ্যোগে ভালো সংখ্যক সহায়ক শিল্প গড়ে উঠেছে। যখন সরকারি ইম্পাত প্রকল্পগুলি পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন শুরু করবে তখন বহু শিল্পপতি ইম্পাত নির্মীত দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য এগিয়ে আসবে। একথা অন্যান্য রাষ্ট্রীয়স্ত শিল্প সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এইভাবেই রাষ্ট্রীয়স্ত শিল্প ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পের প্রধান সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করে চলেছে”। (সূত্র: ক্যাপিটাল পত্রিকা ৯ এপ্রিল, ১৯৫১)

পুঁজিবাদী বিকাশের লক্ষ্যেই এদেশে রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থা গড়ে উঠলেও, জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থার বেশ কিছু ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে যা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত দেশের শিল্পায়নের ভিত্তি নির্মাণ ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় এই ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থাগুলি এর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ মুনাফা ও বিভিন্ন কর যেমন এক্সাইজ ডিউটি প্রভৃতি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সমীক্ষা (২০১৫-১৬) অনুযায়ী বর্তমানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থার সংখ্যা ২৯৮টি যার মধ্যে ২৩৫টি চালু রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৪-১৫ সালে ২৫৮টি সংস্থা লাভ করেছিল এবং ৭৭টি সংস্থা লোকসান করেছিল। আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী এইসব সংস্থায় নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকা এবং ঐ একই বছরে ডিভিডেন্ড, সুদ, বিভিন্ন ধরনের কর ও শুষ্ক বাবদ কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাষ্ট্রীয়স্ত সংস্থাগুলি দেয়র পরিমাণ ছিল ২লক্ষ ৫৮৪ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার উপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে। ঐ বছরের ২৪ জুলাই যে শিল্পনীতি ঘোষিত হয় তার মধ্য দিয়েই শুরু হয় রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার অন্তর্জালি যাত্রা। একইদিনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ১৯৯১-৯২ সালের যে সাধারণ বাজেট পেশ করেন, সেখানেও রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার উপর আক্রমণের ব্লুপ্রিন্টের আভাস বেশ স্পষ্ট ছিল। অথচ এর মাত্র কয়েক বছর পূর্বে সাউথ কমিশনের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ড. মনমোহন সিং। এই কমিশনের ‘চ্যালেঞ্জ টু সাউথ’ শীর্ষক রিপোর্টে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থা সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল, “মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর (যেমন খনিজ তেল) রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়ম করা জনস্বার্থে অতি প্রয়োজনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থাগুলিকেই সেই ভূমিকা পালন করতে হয়। বহু ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া আধিপত্যের স্থলে ব্যক্তিগত একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা”। কিন্তু অর্থমন্ত্রী পদে আসীন হয়েই তিনি রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক অভিযান শুরু করেন।

বিগত পঁচিশ বছরে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থাগুলির উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ছিল (১) রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার বিলম্বীকরণ ও বেসরকারিকরণ, (২) রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি বরাদ্দ হ্রাস, (৩) রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থাগুলির ক্ষেত্রগুলির সঙ্কোচন, (৪) রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার আধুনিকীকরণ না করা প্রভৃতি। তবে এর মধ্যে বিলম্বীকরণ এবং বেসরকারিকরণই ছিল আক্রমণের কেন্দ্রীয় বিষয়। নরসিমা রাও সরকার থেকে শুরু করে সর্বশেষ নরেন্দ্র মোদী সরকার পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থা সম্পর্কে একই পথের পথিক হয়েছে। তবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে এই আক্রমণ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।

১৯৯১ সালে কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই সরকারের রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার শেয়ার বিক্রির জন্য বিলম্বীকরণ দপ্তর তৈরি করেছিল। সেই সরকারের আমলে বেশ কিছু রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থা যেমন ভিএসএনএল, মডার্ন ফুডস, আইপিসিএল, বালকো এবং আইটিডিসি পরিচালিত বেশ কিছু হোটেল বিক্রি করে দেওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়। এক তথ্যে দেখা যায় যে, বিগত পঁচিশ বছরে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ১লক্ষ ৬৪ হাজার ৯২০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

তবে নরেন্দ্র মোদী সরকার সম্প্রতি রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার বিলম্বীকরণের এক ভয়ঙ্কর উদ্যোগ নিয়েছে। (২০১৬-১৭) আর্থিক বাজেটে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার বিলম্বীকরণের মধ্য দিয়ে ৫৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে স্ট্যাটেজিক সেলের মাধ্যমে সংগ্রহের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২০ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা। স্ট্যাটেজিক সেলের অর্থ হলো সংস্থাটিকে সোজাসুজি বিক্রি করে দেওয়া অর্থাৎ বিলুপ্তকরণ। এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ২২ টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলি হলো সেইলের আওতাধীন সালেম, দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্রভৃতি। প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী নীতি আয়োগ ৭৪টি সংস্থার তালিকা পূর্বেই তৈরি করেছে। এর মধ্যে কোনোটির শেয়ারে সরকারের অংশীদারত্বের পরিমাণ শূন্য থেকে ৪৯ শতাংশের মধ্যে হবে সেরকম ২২টির তালিকা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। এইভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তোলা হয়েছে।

।। দুই।।

বিগত পঁচিশ বছর ধরে অর্থাৎ নব্য উদারনীতির যুগে রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব সংস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব আর্থিক

ব্যবস্থা বিশেষত ব্যাঙ্ক এবং বিমা ব্যবসাও আক্রান্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চারজন প্রাক্তন গভর্নর (আইজে প্যাটেল, পিএন দার, এম নরসিংহম এবং আরএন মালহোত্রা) ‘ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক ফর ইকনমিক রিফর্ম’ শীর্ষক এক প্রতিবেদন জনসমক্ষে পেশ করেন। এই প্রতিবেদনে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প সংস্থা, আর্থিক সংস্থা যেমন ব্যাঙ্ক-বিমার বেসরকারিকরণ এবং শ্রম আইনের সংস্কার প্রভৃতি ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ আর উদারীকরণের এক নিরলঙ্ঘন পদাবলী। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতিতে এই প্রতিবেদনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই ১৪টি বেসরকারি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের যাত্রা শুরু হয়। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলি এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৫ সালে তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে। একইসাথে এর ছয়টি সাবসিডিয়ারি ব্যাঙ্কও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় ২১টি। ১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল আরও ছয়টি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ফলে সর্বমোট রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় ২৭টি। অবশ্য পরবর্তীকালে স্টেট ব্যাঙ্কের ছয়টি শাখাকে এবং আরও তিনটি ব্যাঙ্ক সংযুক্তি করার পর বর্তমানে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯টি।

জাতীয়করণের পূর্বে বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন ব্যাঙ্ক গজিয়ে ওঠা এবং তারপরই পতন—এটাই ছিল নৈমিত্তিক বিষয়। এক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ...

সাল	বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা
১৯৫১	৫৬৬
১৯৫৬	৪২৩
১৯৬১	২৯২
১৯৬৯	৮৯

এই চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১৮ বছরের মধ্যে (১৯৫১-৬৯) ৪৭৭টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে ব্যাঙ্ক শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হওয়ার পর একটি ব্যাঙ্কও দেউলিয়া হয়নি। পরন্তু দশটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পর তাদের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বেসরকারি ব্যাঙ্কের পুঁজি জনগণের কল্যাণে লাগত না। বিভিন্ন শিল্পপতি যাঁরা ব্যাঙ্কের মালিক ছিলেন তাঁরা নিজেদের স্বার্থে জনগণের সম্বিত মূলধনকে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ বেসরকারি ব্যাঙ্কের পুঁজি একদিকে যেমন জনগণের কল্যাণে ব্যবহার হতো না, অন্যদিকে তেমনিই সেখানে জনগণের সঞ্চয়ের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের পূর্বে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের মালিক ছিল টাটা গোষ্ঠী, ইউকো ব্যাঙ্কের মালিক ছিল বিড়লা পরিবার, ব্যাঙ্ক অব বরোদার মালিকানা ছিল ওয়াল চাঁদ-হীরা গোষ্ঠীর, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের মালিকানা ছিল থাপার গোষ্ঠীর।

ব্যাঙ্ক ব্যবসার জাতীয়করণের বিলে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, “ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেশের কোটি মানুষের জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং এর বৃহত্তম সামাজিক উদ্দেশ্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। জাতীয় অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের সমর্থনে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, রপ্তানির দ্রুত বৃদ্ধি, চাকরির সুযোগ তৈরি করা, পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলিকে বিকশিত এবং নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এই সময় বহুবিধ কার্যক্রমের জন্য সরকার দ্বারা সরাসরি দেশের ব্যাঙ্ক

ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।”

এই ঘোষণাকে সামনে রেখে বলা হয়েছে, “অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে বেশি করে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার বিষয়টি এতদিন পর্যন্ত অনেকটাই উপেক্ষিত হতো। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মালিকানার অবসানে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করতে, পেশাগত পরিচালনার পদ্ধতি চালু করার জন্য, নতুন শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ জোগাতে, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এবং যুক্তিসঙ্গত চাকরির শর্ত চালু করার স্বার্থে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন”। এর সূত্র ধরে সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্যাঙ্ক ঋণের ৮০ শতাংশ অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে দান দেওয়া হবে। এর মধ্যে ন্যূনতম ১৮ শতাংশ হবে কৃষি ক্ষেত্র। জাতীয়করণের পর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ঘটে। এ.স. ত্রে চিত্রটি নিম্নরূপ :

	১৯৬৯	১৯৯১	২০১৫
	জাতীয়করণের পূর্বে	নব্য উদারনীতির পূর্বে	৭৫,৭৭৯ (মার্চ ২০১৪)
শাখার সংখ্যা	৮২৬১	৬০,২২০	৭১,৯৫,৪৮০ কোটি টাকা
মোট আমানত	৪৬৬১ কোটি টাকা	২,০০,৫৬৯ কোটি টাকা	৫৪,৭৬,২৫০ কোটি টাকা
মোট ঋণ	৩৫৩৯ ,,	১,২১,৮৬৫ ,,	
অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণ	৫০৪ ,, (১৪ শতাংশ)	৪৪৫৭ ,, (৩৬.৫ শতাংশ)	
কর্মচারীর সংখ্যা	১.৭৫	৮.৭৮ ,, ,,	৮,৫১,৩০৮

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির মোট সম্পদের পরিমাণ (২০১৮ সালের ৩১ মার্চ) ১০০ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা। এর পূর্বের বছরে এই পরিমাণ ছিল ৯৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা। একই সময়ে অপারেটিং প্রফিটের পরিমাণ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় যখন ফেডিম্যাক লেমন্ড ব্রাদার্স প্রভৃতির ন্যায় বিশালাকার বহুজাতিক ব্যাঙ্কগুলি যখন একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন ভারতবর্ষের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক বন্ধ তো হয়ইনি, পরন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের জমা, সম্পদ এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির জন্যই জাতীয় অর্থনীতি বড় ধরনের ধাক্কা থেকে বেঁচে গিয়েছে। আরবিআই’র রিপোর্ট অন কারেন্সি অ্যান্ড ফিনান্স-এর মতে, “In several emerging market economics, State owned banks have been privatized. However this was done to restructure the banking system after the crisis : In contrast the banking system in is robust State P.S.B have been able to achieve, to a large extent, the objective for which they were nationalized.”

কিন্তু নব্য উদারনীতি চালু হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক শিল্প আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালের ১৪ আগস্ট এম নরসিংহমের নেতৃত্বে ‘কমিটি অন ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম’ গঠিত হয় যা নরসিংহম কমিটি বটে পরিচিত। এই কমিটি ১৬ নভেম্বর তাদের রিপোর্ট পেশ করে। অবশ্য এই তিনমাস সময়ও বেশি ছিল। কারণ এর পূর্বে ঐ বছরেরই ১৭ জুন ভারতীয় ব্যাঙ্ক শিল্প সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের

সুপারিশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রকাশনায় তা প্রকাশিত হয়। নরসিংহম কমিটির সুপারিশ আসলে ছিল এই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনের ভারতীয় সংস্করণ। নরসিংহম কমিটির সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল (১) রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। (২) নতুন করে কোনও ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হবে না এবং দেশি-বিদেশি বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে অবাধে ব্যবসা করতে দিতে হবে। (৩) ব্যাঙ্কগুলির উপর সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে। (৪) অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, স্ব-নিযুক্ত ও দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলিতে কম সুদে ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। ব্যাঙ্কের ঋণের শতকরা ৪০ ভাগ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে দাদন লক্ষ্যে শেয়ার বিক্রি করা হবে। (৫) ব্যাঙ্কের খেলাপী ঋণ নন-ফার্মিং অ্যাসেট (এনপিএ)-এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কেই নিতে হবে এবং ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ থেকে সম-পরিমাণ অর্থ সরিয়ে নিতে হবে। (৬) ব্যাঙ্কের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ব্যাপক হারে কম্পিউটার বসাতে হবে।

নরসিংহম কমিটির সুপারিশের সবথেকে বিপজ্জনক দিকটি হলো এই যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের মূল লক্ষ্য হিসাবে এতদিন ধরে চলে আসা বাণিজ্যিক লাভ ও জন-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার পরিবর্তন করে উচ্চশ্রেণির স্বার্থে বিশেষত পুঁজিপতিদের লুটের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। নরসিংহম কমিটির এই সুপারিশের সূত্র ধরে ১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইনকে পরিবর্তন করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের সরকারি মালিকানা ৫১ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে এই প্রস্তাব অনুমোদন ও আইনে পরিণত হয়। এর সূত্র ধরে শুরু হয় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির অভিযান। ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ২১টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের শেয়ার ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক যেমন এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে (৫৫.২৪ শতাংশ), অন্ধ্র ব্যাঙ্ক (৫৮ শতাংশ), ব্যাঙ্ক অব বরোদা (৫৫.৪১ শতাংশ), দেনা ব্যাঙ্ক (৫৫.২৪ শতাংশ), স্টেট ব্যাঙ্ক (৫৮.৫৯ শতাংশ)-এর সরকারি অংশীদারিত্বের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে। ২০০০ সালে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার সংসদে এক আইন অনুমোদন করায়। এখানে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে সরকারি অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৫১ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনা যাবে। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে বেসরকারি সংস্থার অংশীদারিত্বের পরিমাণ এক শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে দশ শতাংশ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের নামে যে সমস্ত কমিটি বসানো হয়েছে যেমন নরসিংহম কমিটি, প্রথম ও দ্বিতীয় তারাপোরে কমিটি, লাহিড়ী কমিটি, রঘুনাথ রাজন কমিটি, আনওয়ারুল হুদা কমিটি, আরবিআই ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর রিপোর্ট এবং সর্বশেষ পিজে নায়েক কমিটি (২০১৪) প্রভৃতির সুপারিশ এই লক্ষ্যই পরিচালিত হয়েছে। তবে এদের মধ্যে পিজে নায়েক কমিটির রিপোর্ট অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই রিপোর্টের সুপারিশ হলো ব্যাঙ্কিং ইনভেস্টমেন্ট কমিটি (বিআইসি) গঠন করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে সরকারি অংশীদারিত্বের অংশকে এখানে স্থানান্তরিত করতে হবে। বিআইসি গঠন সাপেক্ষে আপাতত ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো গঠন করতে হবে। বিআইসি ক্রমাগত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থায় সরকারি অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৫০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা হবে। এইভাবে ব্যাঙ্ক পরিষেবা ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মহামন্দার ধাক্কা যখন উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এসব থেকে কোনও শিক্ষাই কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছে না।

।। তিন ।।

ভারতে আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্রে বিমা ক্ষেত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে ১৯৫৬

সালের ১ সেপ্টেম্বর ২৫টি দেউলিয়া এবং আরও ২৫টি প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সংখ্যা সহ ২৪৬টি দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিমা সংস্থার জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জীবনবিমা কর্পোরেশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭২ সালের ১৩৬টি বেসরকারি সাধারণ বিমা সংস্থার জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে সাধারণ বিমা কর্পোরেশন গঠিত হয়। জীবনবিমার রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংসদে তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সিডি দেশমুখ বলেন, “Insurance is an essential service which a welfare State must make available to its people. The nationalization of life insurance will be another milestone on the road to the country has chosen to reach its Goal of socialistic pattern of society. It is a measure conceived in a genuine spirit of service to the people.”

তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার বিমা ব্যবসার রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের পক্ষে যে যুক্তি গুলি হাজির করেছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো, (১) বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির উপর বিমাকারীদের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। (২) দুর্নীতি এবং বিমাকারীদের সঞ্চয়ের তছরূপের ঘটনা এখন নৈমিত্তিক বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, একটি বিমা সংস্থার চেয়ারম্যান এক প্রকল্পে ৩৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই বিনিয়োগের ফলে যদি লাভ হয় তবে তা চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। আর লোকসান হলে তার দায় কোম্পানিকে গ্রহণ করতে হবে। এই তথ্যের উল্লেখ করে সিডি দেশমুখ বলেন, “..... বর্তমানে জীবনবিমা যোগ্যতার সাথে এবং উপযুক্ত দায়িত্ব সহকারে কাজ করছে। এর মধ্য দিয়ে আমাদের অনুমানই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে জীবনবিমাকে যে ধরনের দায়িত্ব পালন করা উচিত ... তা তারা করছে না এবং নতুন ধরনের আইন প্রয়োগ করে এই পরিস্থিতির উন্নতি বিধান করা যাবে না। পরিস্থিতি পূর্বের ন্যায়ই রয়ে যাবে। মালিকানার ধরনেই পরিবর্তন প্রয়োজন এক্ষেত্রে জাতীয়করণই হবে উপযুক্ত পদক্ষেপ।”

জীবনবিমা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হওয়ার পূর্বে বিড়লা পরিবারের মালিকানাধীন ছিল রুবি জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি, নিউ এশিয়াটিক, বোম্বে লাইফ। টাটা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল নিউ ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানি, ডালমিয়া জৈনদের দখলে ছিল ভারত ইনসিওরেন্স। এরা বিমাকারীদের স্বার্থরক্ষা তো করতোই না, এমনকি ছিল না কোনও দায়বদ্ধতা।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থার উপর বেসরকারিকরণের আক্রমণ নব্য উদারনীতি গ্রহণের পর শুরু হয়। এই লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে গঠিত হয় আরএন মালহোত্রার নেতৃত্বাধীন কমিটি। ১৯৯৪ সালের ৭ জানুয়ারি কমিটি তার রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বলা হয়, (১) এলআইসি ... জিআইসি'র বেসরকারিকরণ (২) বিদেশি সংস্থাকে উভয় ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি প্রদান, (৩) এলআইসি-জিআইসি'র সম্প্রসারণ বন্ধ, (৪) বিমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ গঠন। মালহোত্রা কমিটির সুপারিশের সূত্র ধরে আইআরডিএ সহ বিভিন্ন ধরনের বিল সংসদে পেশ হয়েছে ও আইনে গরিণত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫ সালে বিমা বিল ২০০৮ সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদিত হয়েছে। এর প্রধান লক্ষ্য হলো বিমা ব্যবসাকে ক্রমাগতই দেশি-বিদেশি পুঁজির নিকট উন্মুক্ত করে দেওয়া। ইতিমধ্যে দেশি বেসরকারি সংস্থায় বিদেশি পুঁজির উর্ধ্বসীমা ২৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য ভারতে বিমা ব্যবসায় সম্প্রসারণের যে সম্ভাবনা আছে তা পূরণে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থা অপারগ। বস্তুতপক্ষে এই বক্তব্য ভিত্তিহীন।

বিমার প্রসার দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন ভারতে ছয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিমার প্রসার ২.২৩ শতাংশ, সেখানে অর্থনৈতিকভাবে ১৩টি নিচের সারির রাজ্যে বিমার প্রসার ০.৪৬ শতাংশ। সাধারণ বিমার প্রসার দিল্লিতে ১.৪ শতাংশ এবং বিমার ঘনত্ব ২৯৯৪ টাকা, কিন্তু উত্তর প্রদেশে এই হার যথাক্রমে ০.৪৭ শতাংশ এবং ১৮৩ টাকা। অর্থাৎ অসম

অর্থনৈতিক অবস্থাই বিমা ব্যবসা প্রসারের সামনে বড় বাধা। তথাপি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা ও বেসরকারি বীমার কার্যকলাপের তুলনা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থা দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের অন্যতম ভিত্তি। পলিসি সংখ্যা বিচারে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব জীবনবিমা বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা। এর পলিসির সংখ্যা ৪১ কোটি ৫৪ লক্ষ। লাইফ ফান্ডের পরিমাণ ৩১ লক্ষ কোটি টাকা। গত বছরে ফাস্ট প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার ১৩৪ কোটি টাকা যা সমগ্র প্রিমিয়ামের প্রায় ৮৪ শতাংশ ডিভিডেন্ড বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছে ১৮০৩ কোটি টাকা। জীবনবিমার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ সর্বশেষ বছরে ছিল ৪ লক্ষ ৭ হাজার ৫৪৬ কোটি টাকা। চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা কোম্পানি ডিভিডেন্ড বাবদ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে ৫৯৮.৬৬ কোটি টাকা। সরকারি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এলআইসি'র বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৬৯ কোটি টাকা। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে জীবনবিমা বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইতিমধ্যে এলআইসি ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। অন্যকোনও আর্থিক সংস্থার এই বিপুল অবস্থান নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এলআইসি সর্ববৃহৎ আয়করদাতা।

ভারতে বর্তমান ২৩টি বেসরকারি জীবনবিমা ও ২৪টি সাধারণ বিমা কোম্পানী ২৬ শতাংশ (সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪৯ শতাংশ) বিদেশি পুঁজির অংশীদারিত্ব নিয়ে ব্যবসা করছে। বিমা ব্যবসা উন্মুক্ত করণের ২০১৩ সালের পর বিদেশি পুঁজির পরিমাণ ছিল ৬০৬৪ কোটি টাকা এবং সাধারণ বিমায় পুঁজির পরিমাণ ৫৯৭৫ কোটি টাকা। দেশের পরিকাঠামো শিল্পে এলআইসি'র বিনিয়োগ ৮০ হাজার কোটি টাকা এবং জিআইসি'র বিনিয়োগ ৯ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির বিনিয়োগ খুবই সামান্য। সম্প্রতি ভারতীয় রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩০ বছরের মেয়াদে এলআইসি দেড় লক্ষ কোটি টাকা আগামী পাঁচ বছরে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী পাঁচ বছর রেলকে এই টাকার সুদ বা আসল শোধ করতে হবে না। সুদের হারও বাজার দর থেকে কম, দেশের স্বার্থে কোনও বেসরকারি সংস্থা কি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

।। চার ।।

সরকারি পরিষেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো ডাক ব্যবস্থা। এই ডাক ব্যবস্থারও বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতের ডাক ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে চালু হয়। প্রায় দেড় শত বছরের পুরানো এই ডাক ব্যবস্থা। বর্তমানে দেশে ডাকঘরের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার। ১৯৯১ সালে অর্থাৎ নব্য উদারনীতি চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ডাক ও তার (টেলি কমিউনিকেশন) বিভাগ একসাথেই ছিল। কিন্তু নব্য উদারনীতি চালু হওয়ার পর ডাক ও তার বিভাগকে আলাদা করা হয়। এই সময় থেকেই ডাক বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন পরিষেবা বেসরকারি সংস্থাগুলির নিকট তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্বে ছিল সরকারি ডাকঘরের পরিবর্তে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি ডাকঘর স্থাপন। এই লক্ষ্যে ২০০২ সালে 'ডাক আইন সংশোধনী বিল' তৈরি করা হয়। কিন্তু তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। পরবর্তীকালে ২০১২ সালে 'ডাক ও ক্যুরিয়ার সার্ভিস সংশোধনী বিল' সংসদে পেশ করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। এইসব বিলের উদ্দেশ্য ছিল দেশি বিদেশি বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে ডাক পরিষেবাকে তুলে দেওয়া। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ডাক বিভাগের সমস্ত ধরনের কাজের মালিকানা এখন সরকারের অধিকারে; কিন্তু সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে রমরমিয়ে চলছে বেসরকারি ক্যুরিয়ার ব্যবসা।

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে পোস্টাল বিল ২০১২ সংসদে পেশ করা হয় এবং ডাক ব্যবস্থার

বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে নির্মিত হয় এক রোড ম্যাপ। এর সূত্র ধরে নিচুতলা পর্যন্ত জারি করা এক আদেশে ৯৭৯৭টি ডাকঘর তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত জারি করা হয়। এখানে জানানো হয় যে পাঁচ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে একটি করে ডাকঘর রাখা হবে। একইসাথে ডাক পরিবহণের প্রধান মাধ্যম তাকে সঙ্কচিত করতে পরিকাঠামোগত পুনর্নির্ন্যাসের নামে বিভিন্ন দেশে কালো তালিকাভুক্ত সংস্থা ‘ম্যাকিনসে’ এবং পরবর্তীকালে ‘বোস্টন কনসালটেন্সি’কে নিয়োগ করা হয়। তাদের সুপারিশ মতন বেসরকারিকরণের কাজও শুরু হয়। কিন্তু ছয় লক্ষ ডাক-কর্মচারীদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের ফলে তা কার্যকর হয়নি।

নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার তিনমাসের মধ্যেই ডাক পরিষেবা বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে এর কাঠামোগত পুনর্নির্ন্যাসের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব টিএসআর সুব্রহ্মনিয়মের নেতৃত্বে ‘টাঙ্ক ফোর্স অন লিভারেজিং দ্য পোস্ট ইন্ডিয়া নেটওয়ার্ক’ নামক একটি কমিটি গঠন করে। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারগুলি কর্তৃক বিভিন্ন কমিটিগুলির ন্যায় এই কমিটিও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মাত্র তিনমাসের মধ্যে তাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে। এই সুপারিশের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো ‘ইন্ডিয়া পোস্ট’ (ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ড আদার সার্ভিসেস) গঠন।

এই সুপারিশে ডাক বিভাগের কাজকে ছয়টি ভাগে ভাগ করারও প্রস্তাব আছে। এগুলি হলো (১) ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (সেভিংস ব্যাঙ্ক) গঠিত হবে পোস্ট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া; (২) ইনসিওরেন্স (পিএলআইআরপিএলআই); (৩) ডিস্ট্রিবিউশন অব থার্ড পার্টি প্রোডাক্টস (প্রাইভেট কোম্পানির সামগ্রী আদান-প্রদান); (৪) ম্যানেজমেন্ট অব গভর্নমেন্ট সার্ভিস (আধার কার্ড, ইলেকট্রিক বিল, রেশন কার্ড ইত্যাদি কাজের ব্যবস্থাপনা); (৫) পার্সেল ও প্যাকেট ডেলিভারি ব্যবস্থা।

এই পাঁচটি বিভাগ এক একটি করে হোল্ডিং কোম্পানি অর্থাৎ কর্পোরেশন গঠন হবে। এদের যুক্ত করা হবে মূল কোম্পানির সাথে। এই সুপারিশে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে এই কোম্পানিগুলির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলি শেয়ার কিনতে পারবে এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ডাক বিভাগের এই পাঁচটি শাখার কাজকর্মের বেসরকারিকরণ ঘটবে।

ছয় নম্বর ভাগের নামকরণ করা হয়েছে ‘কমিউনিকেশনস ডেলিভারি ইউনিট’-এর নিয়ন্ত্রণে সাধারণ চিঠিপত্রের বিলি ব্যবস্থা থাকবে। কমিটির সুপারিশ হলো এক্ষেত্রে এক্সুগি কর্পোরেশন গঠনের বা শেয়ার বিক্রির প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আপাতত এই বিভাগটি পরিপূর্ণভাবে ডাক বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। আসলে এই বিভাগটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যতে লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই যা পূর্বে বর্ণিত পাঁচটি বিভাগের ক্ষেত্রে আছে।

কমিটি জানে যে ডাক পরিষেবার বেসরকারিকরণ ডাক বিভাগের কর্মচারীরা মেনে নেবেন না। তাই কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে যে সরকারকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, এই ব্যবস্থা চালু হলেও কর্মচারীদের ছাঁটাই করা হবে না বা তাদের বর্তমানে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার কাটছাঁট করা যাবে না। কিন্তু কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। বিশেষত ডাক বিভাগ থেকে তার বিভাগকে আলাদা করে দেওয়ার পর গঠিত কর্পোরেশন বিএসএনএল-এর শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থা থেকে তাঁরা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

১৯৯৪ সালের ১৩ মে তৎকালীন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী সুখরাম সংসদের উভয় কক্ষে জাতীয় টেলিকম নীতি (এনটিপি) ১৯৯৪ পেশ করেন। এই নীতির মূল বিষয় ছিল টেলিকম ক্ষেত্রের

বেসরকারিকরণ। এর জন্য মৌলিক পরিষেবা ও সেলুলার পরিষেবা উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি সংস্থাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এই নীতিতে বলা হয় প্রতিটি টেলিকম এলাকায় (সার্কেল) দু'জন করে অপারেটরকে বরাত দেওয়া হবে।

এর মধ্যে মৌলিক পরিষেবা ক্ষেত্রে একজন অপারেটর হবে টেলি যোগাযোগ বিভাগ অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মহানগর টেলিকম নিগম লিমিটেড (এমটিএনএল) এবং আর একজন হবে বেসরকারি সংস্থা। আর সেলুলার পরিষেবার ক্ষেত্রে উভয় অপারেটরই হবে বেসরকারি সংস্থা। চার মহানগরীর সেলুলার পরিষেবা বরাত হবে এনপিটি। '৯৪ এর পূর্বেই দু'টি করে বেসরকারি অপারেটরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

টেলিকম পরিষেবার বেসরকারিকরণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি সকলেরই জানা।

।। পাঁচ ।।

সরকারি পরিষেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো ভারতীয় রেল ব্যবস্থা। ১৯৯১ সালের পর রেল পরিষেবার উপর বেসরকারিকরণের আক্রমণের সূত্রপাত ঘটে। এর জন্য গঠিত হয় বিভিন্ন কমিটি। প্রথম কমিটি গঠিত হয় ১৯৯৩ সালে। এর চেয়ারম্যান ছিলেন হিন্দুস্থান লিভারের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রকাশ ট্যান্ডন। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে রেল শিল্পকে বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে ১৪টি পৃথক পৃথক টাস্ক ফোর্স গঠনের সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশ ভারতীয় রেলে দ্রুত গতিতে প্রয়োগ করা শুরু হয়।

পরবর্তী কমিটি গঠিত হয় ২০০১ সালে। এর নেতৃত্বে বসানো হয় বিশ্বব্যাপ্তির প্রাক্তন আমলা, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যান্ড্রয়েড ইকনমিস্ট-এর ডাইরেক্টর, ভারত সরকারের অন্যতম আর্থিক উপদেষ্টা প্রকাশ ট্যান্ডনকে। এই কমিটি বছর খানেকের মধ্যেই তার সুপারিশ পেশ করে। এই সুপারিশে রেলওয়েকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এর একটি হলো 'কোর' এবং অপরটি 'নন-কোর'। সুপারিশে বলা হয় রেলওয়েতে ১১টি মুখ্য বিভাগ আছে। এর মধ্যে ট্রেন চলাচলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ অপারেটিং (ড্রাইভার, গার্ড, স্টেশন মাস্টার প্রভৃতি) বিভাগ হচ্ছে কোর সেক্টর। অবশিষ্ট দশটি বিভাগের কাজই হলো নন-কোর সেক্টরের। সুতরাং সুপারিশে বলা হলো যে 'নন-কোর' সেক্টরের কাজকে আউট সোর্সিং করতে হবে। এর ভিত্তিতে রেলওয়ে বিভাগের বিভিন্ন কাজের বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া নতুন গতি লাভ করে।

রেলওয়ের জন্য গঠিত বিবেক দেবরায় কমিটির সুপারিশগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১৫ সালের জুন মাসে এই কমিটি তার সুপারিশ পেশ করে। অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টটি পেশ করা হয় ২০১৫ সালের মার্চ মাসে। এই রিপোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির অন্যতম হলো সিওএনআর, রাইটস্, আইআরসিটিসি, আইআরএফসি'তে রেলের যে শেয়ার আছে তা বিক্রি করে দেওয়া, কমিটির অপর সুপারিশ হলো রেল চলাচলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। রেল কর্মীর সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ক্যাটারিং, রেল কোয়টারের রক্ষণাবেক্ষণ, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ও রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্স, রেল পরিকাঠামোয় রক্ষণাবেক্ষণ, রেল ইঞ্জিন ও কোচ নির্মাণ ইত্যাদি। কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে যে, বেসরকারি লগ্নিকারকরা রেল চালাতে উৎসাহী নয়, কারণ রেল লাইনের উপর তাদের কোনও অধিকার নেই। তাই ভারতীয় রেল থেকে মুক্ত করে একটি নিরপেক্ষ ট্র্যাক হোল্ডিং কোম্পানি তৈরি করতে হবে যারা ভারতীয় রেল ও বেসরকারি কোম্পানিগুলির তদারকি করবে। এই যুক্তিকে অনুসরণ করে কমিটির সুপারিশ করেছে যে, পরিকাঠামো, রেল ট্র্যাক, অপারেশন প্রভৃতি বিষয়ে অংশ নিতে বেসরকারি কোম্পানিগুলি তখনই উৎসাহিত হবে যখন সমগ্র

বিষয়ে রেল মন্ত্রকের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ভারতীয় রেল ও তার সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের মধ্যে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা গড়ে তোলার জন্য রেলওয়ে রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া (আরআরএ) গঠন করতে হবে। বিবেক দেবরায় কমটির সুপারিশ হলো শহরতলি এলাকায় ট্রেন লাইন বসানোর দায়িত্ব ভারতীয় রেল বোর্ড গ্রহণ করবে না। এর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চর করতে হবে। কলকাতার মেট্রোকে ভারতীয় রেল থেকে আলাদা করতে হবে। দেবরায় কমটির সুপারিশে বলা হয়েছে যে, পৃথক রেল বাজেটের আর কোনও প্রয়োজন নেই। একে সাধারণ বাজেটের সাথে যুক্ত করে দিলেই চলবে। এই সুপারিশ সাধারণভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা না হলেও এই সুপারিশ কার্যকর হতে শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিষেবার বেসরকারিকরণের যে অভিযান শুরু করেছে তার অন্যতম হলো বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে বিদ্যুৎ আইন প্রণীত হয়। এর প্রধান প্রধান প্রভাবগুলি ছিল (১) প্রথমে রাজ্য সরকার ও পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিকাঠামো উন্নয়ন, (২) পরিষেবা হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন; (৩) মূল্য নির্ধারণে সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি – ক্রম সাবসিডি প্রয়োগ। না লাভ না লোকসান ভিত্তিতে পরিচালনা, (৪) কৃষি ক্ষেত্রে বা বিশেষ ক্ষেত্রে ভতুকির ব্যবস্থা যা সবুজ বিপ্লবের সাহায্য করেছে; (৫) বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা।

কিন্তু নব্য উদারনীতির পরিবেশে ২০০৩ সালে যে বিদ্যুৎ আইন প্রণীত হয় তা এই পরিবর্তনকে ভিন্নমুখী করে দিল। এই আইনের মধ্য দিয়ে (১) সরকারি ক্ষেত্রকে খারিজ করার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা। (২) সমস্ত সংস্থা ১৬ শতাংশ নিশ্চিত মুনাফার গ্যারান্টি। (৩) উৎপাদন ও পরিবহণ ব্যবস্থা আলাদা করা হলো। (৪) ঘুরপথে সরকারি সম্পত্তি, তিল তিল করে গড়ে ওঠা জনগণের পুঞ্জীভূত সম্পদ বেসরকারি মালিকানায হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। (৫) প্রতিযোগিতার নামে সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অত্যন্ত বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে।

পরবর্তীকালে ২০১৪ সালে বিদ্যুৎ আইনের বেশ কিছু সংশোধনী করা হয়েছে। প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বন্টন কোম্পানিগুলির আবার বিভাজন। এই আইনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পৃথক সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। এর কোনও উৎপাদন, পরিবহণ এমনকি বন্টন-এর মালিকানা বা সম্পর্কে আবার প্রয়োজন হবে না। একজন বাজারের দালালের মতন বিদ্যুৎ বাজার থেকে কিনে কোনও গ্রাহকের সাথে চুক্তি করে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার অতি প্রয়োগের সুযোগ বাড়ছে। সংবিধানে বিদ্যুতের অবস্থান যৌথ তালিকায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা এই প্রস্তাবিত আইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এইভাবে বিদ্যুৎ আইনের মাধ্যমে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বানচাল করার ব্যবস্থা হয়েছে।

II ছয় II

ভারতে বিগত দশকজুড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার একটি তাত্ত্বিক পটভূমি রয়েছে। পুঁজিবাদের ইতিহাসে পুঁজির সঞ্চয় দু'ভাবে ঘটে। একদিকে পুঁজির প্রসারের স্বাভাবিক গতিধারা। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশের সূত্রে যা বলা হয় আত্মসাৎ করা। অপর দিকটি হলো বলপ্রয়োগ এবং সরাসরি লুটের মাধ্যমে অর্থাৎ জবরদস্তি করে দখল করা। এই পদ্ধতির নৃশংসতা মার্কসের মতে পুঁজির আদিম সঞ্চয়। এই আদিম সঞ্চয় প্রক্রিয়া অতীতে নানান রূপ নিয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য হলো প্রত্যক্ষ উপনিবেশ স্থাপন।

বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র বিশেষত ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ, বিলম্বিতরাজুড়ে তা আসলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের দখলদারির মাধ্যমে পুঁজির বেপরোয়া

সঞ্চয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। জল ও বিদ্যুতের মতো জনস্বার্থের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পুঁজির বেসরকারি সঞ্চয়ের এলাকাভুক্ত হয়ে পড়ে।

এর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী এবং ভারতবর্ষেও ব্যাপক সংগ্রাম গড়ে উঠেছে। ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৯টি ঐক্যবদ্ধ সর্বভারতীয় ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। সংগ্রাম একমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রধান ভিত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত ফেত্রকে রক্ষা করতে হবে আমাদের।